

Fachbeitrag

David Zellhöfer

Agilität und Weltkulturerbe: Erfahrungen mit sieben Jahren agilen Methoden an der Staatsbibliothek zu Berlin – Eine Fallstudie II/II

Agility and World Cultural Heritage: Experiences with seven Years of Agile Methods at the Berlin State Library – A Case Study II/II

<https://doi.org/10.1515/abitech-2021-0044>

Zusammenfassung: Die zweiteilige Artikelreihe beschreibt die Einführung und Etablierung agiler Methoden an der Staatsbibliothek zu Berlin im Rahmen der digitalen Transformation. Der vorliegende Artikel präsentiert dabei die gewonnenen Erkenntnisse aus dem Einführungsprozess agiler Zusammenarbeit und diskutiert Lösungsansätze, um mit typischen Herausforderungen umzugehen. Abschließend werden die gewonnenen Erfahrungen in den Kontext der Transformation der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gestellt und Handlungsempfehlungen abgeleitet.

Schlüsselwörter: Agiles Projektmanagement, Software-Entwicklung, Fallstudie

Abstract: This series of two articles describes the introduction and establishment of agile methods at the Berlin State Library (Staatsbibliothek zu Berlin) during its on-going digital transformation. This article presents the lessons learned from introducing agile methods for collaboration in Germany's largest scientific library. Furthermore, it discusses approaches for handling typical challenges during the agile transformation. The article concludes with recommendations regarding the re-organization of the Prussian Cultural Heritage Foundation (Stiftung Preußischer Kulturbesitz) based on the experience of the library.

Keywords: Agile Project Management, Software Development, Case Study

1 Gewonnene Erkenntnisse der ersten sieben Jahre

Der gewählte Weg, die agile Transformation einer Gesamtorganisation aus einer IT-nahen Organisationseinheit wie der Abteilung für Informations- und Datenmanagement (IDM) der Staatsbibliothek zu Berlin (SBB) loszutreten liegt nah, ist aber nicht ohne Risiko. Sicherlich ist der Hebel einer Querschnittsabteilung mit IT-Verantwortung ein großer, da kaum Projekte ohne sie realisiert werden können. Jedoch kann nicht automatisch davon ausgegangen werden, dass das Angebot an agilen Methoden an sich überzeugt, da deren Verbreitung und damit das Wissen über ihre Vor- und Nachteile außerhalb der IT noch nicht vorausgesetzt werden kann. Die Aufnahme einer agilen Arbeitsweise durch weite Teile in IDM ist folglich dadurch gefährdet, dass sich eine „agile Insel“ bildet, wie auch Mergel und Benz¹ anmerken. Dabei bleibt stets zu hoffen, dass sich durch die aktive Zusammenarbeit in einem agilen Team andere Organisationseinheiten motivieren lassen, durch die Implementierung agiler Methoden letztendlich auch nutzerorientierter zu werden. Dass dies funktionieren kann, zeigt eindeutig das Handschriftenportal Deutschland, welches durch die vier Partnereinrichtungen SBB, Universitätsbibliothek Leipzig, Bayerische Staatsbibliothek München und Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel Scrum-basiert einrichtungsübergreifend umgesetzt wird.

Dennoch verursacht die agile Transformation auch Probleme, welche sich im Rahmen der Betrachtung der SBB in drei Bereichen aufzeigen lassen:

¹ Vgl. Schneider, Katharina. *Interview: Was braucht innovative Verwaltung? – Interview mit Ines Mergel und Ilona Benz*. <https://background.tagesspiegel.de/digitalisierung/interview-was-braucht-innovative-verwaltung> (17.09.2021).

1. den organisatorischen Auswirkungen in IDM,
2. dem Selbstverständnis der Fachabteilungen in IT-Projekten sowie
3. der agilen Organisationskultur.

2 Organisatorische Auswirkungen in IDM

Gerade das Reagieren auf Änderungen in enger Zusammenarbeit mit der Fachseite, ohne dabei auf formale Methoden wie Projektänderungsanträge setzen zu müssen, führt zu schnellen, nutzerfreundlichen Ergebnissen. Während dieses Ziel sowohl für die Fachabteilungen und die Software-entwickelnden Bereiche von IDM erstrebenswert ist, stellt es den Infrastrukturbereich IDM 1 vor enorme Herausforderungen. Wie im ersten Teil dieser Artikelreihe² vorgestellt, wurden agile Methoden vor allem in IDM 2 und 3 verhandelt und in der dort angesiedelten Software-Entwicklung implementiert. Eine Beteiligung von IDM 1 geschah nur im Rahmen der angebotenen Fortbildungen sowie punktuell als Stakeholder in den agil umgesetzten Projekten.

Durch agile Methoden kommt es in der Software-Entwicklung zu sich regelmäßig ändernden Anforderungen an die zugrundeliegende Infrastruktur, unabhängig davon, ob diese physikalisch oder virtuell vorgehalten wird. Hierdurch wird es schwierig, für den Infrastrukturbereich entsprechende Sach- oder Personalmittel bereitzuhalten, um beispielsweise Beta-Systeme live zu schalten, da Termine durch das dynamische Projektgeschehen sehr volatil sind. Durch verkürzte Release-Zyklen erhöht die Software-Entwicklung den Druck auf die Infrastruktur weiter enorm, da moderne Entwicklungsmethoden häufig von Rechenzentrumsressourcen als quasi unlimitierte Ressource ausgehen, wie es z. B. bei Cloud-basierten Anwendungen der Fall ist.³

Diese Faktoren führen zu einem extremen Ungleichgewicht zwischen den Entwicklungsbereichen und der Infrastruktur. Während in der Software-Entwicklung Anwendungen primär aus kreativen Anstrengungen entstehen, ist IDM 1 letztendlich durch physikalische Gegebenheiten beschränkt. So müssen im Zweifel Hard- und Softwarekomponenten nachbeschafft und installiert werden, was

im öffentlichen Dienst häufig lange dauert, während zeitgleich eine umfangreiche Vorratshaltung, z. B. an Serverhardware, unwirtschaftlich ist. Vordergründig Abhilfe schaffen würde hier ein Ausweichen auf Cloud-Dienste, wogegen jedoch zum Teil technische, datenschutzrechtliche oder Argumente der digitalen Souveränität sprechen. Gerade für die SBB sind solche Szenarien schwierig zu realisieren, da allein die in 2020 bereitgestellte Storage-Infrastruktur mehr als 2,5 Petabyte umfasst und damit übliche Cloud-Dienste überfordern dürfte. Diesem Problem der Asymmetrie hätte durch eine frühzeitige Einbindung von IDM 1 und proaktive Kommunikation entgegnet werden müssen, wofür jedoch anfangs das geeignete Austauschformat in Form eines Architekturboards⁴ fehlte. Hierbei muss hervorgehoben werden, dass sich dieses Problem bereits an einer Organisation zeigt, welche die Bereiche Software-Entwicklung und Infrastruktur integriert. Es ist davon auszugehen, dass sich dieses Problem verschärft, wenn der Infrastrukturbereich außer Haus angesiedelt ist, wie es bei vielen wissenschaftlichen Bibliotheken der Fall ist, die z. B. auf Dienstleistungen der Universitätsrechenzentren zurückgreifen müssen.

Bis zur Einsetzung des Architekturboards in 2019 war es folglich schon zu einer erheblichen Entkopplung zwischen der Erwartungshaltung der Software-Entwicklung und der Leistungsfähigkeit bzw. Reaktionszeit der Infrastruktur gekommen. Obwohl IDM 1 seine extreme Lösungsorientierung und agile Arbeitsweise z. B. im Rahmen der Corona-Krise durch die kurzfristige Bereitstellung hunderter Telearbeitsplätze bewies, zeigt sich hier doch ein grundsätzliches Problem bei der Einführung agiler Prinzipien in einem potentiell wenig agilen Arbeitsumfeld wie der öffentlichen Verwaltung, welches diversen Reglementierungen unterworfen ist. Durch die Etablierung des Architekturboards konnten entsprechende Konflikte reduziert werden und gemeinsame Lösungen entwickelt werden, zumal die Arbeitsweise im Infrastrukturbereich bereits intrinsisch agil ist, da es zum Tagesgeschäft gehört, beispielweise ungeplant auf IT-Sicherheitsprobleme reagieren zu müssen.

Die Notwendigkeit der frühzeitigen Einrichtung eines abteilungsweiten, technischen Austauschformats wie des Architekturboards zeigt sich auch an anderer Stelle. Aufgrund des Modernisierungsdrucks ist damit zu rechnen, dass eine Vielzahl an Systemen sukzessive abgelöst oder migriert werden muss. Um dabei die Last für Entwicklung

² Zellhöfer, David. *Agilität und Weltkulturerbe: Erfahrungen mit sieben Jahren agilen Methoden an der Staatsbibliothek zu Berlin – Eine Fallstudie I/II*. *ABI Technik* 41,3 (2021): 194–201.

³ Praktisch werden hier die zur Verfügung stehenden Ressourcen nur durch finanzielle Mittel begrenzt.

⁴ Ein Architekturboard ist ein Gremium, das für die Steuerung der IT-Architekturentwicklung und die Kontrolle von Entwicklungsvorhaben auf Architekturkonformität zuständig ist.

und Infrastruktur gering zu halten, müssen verstärkt Komponenten standardisiert und nachgenutzt werden. Ein üblicher Weg hierbei ist die Definition von Standardplattformen mit definierten Laufzeitumgebungen, die verbindlich für alle Organisationseinheiten sind. Durch die Standardisierung werden gerade für die Infrastrukturbereiche Mehraufwände im Betrieb verringert und für die Software-Entwicklung eine verlässliche Basis geschaffen. Aufgrund des technischen Fortschritts und dynamischer Anforderungen müssen diese Standardplattformen jedoch strategisch weiterentwickelt werden, was z. B. auch Architektur-Patterns und Programmierparadigmen mit einschließt. Fehlt es hier an einem geeigneten Austauschforum, entsteht viel kommunikativer Overhead, wenn abteilungsweit Standards vereinbart (oder aber verändert) werden sollen.

Konkret heißt dies im Fall der SBB, dass einzelne Systemklassen, wie z. B. Datenbank- und Information-Retrieval-Systeme, standardisiert sind, Ansätze des Software-Engineerings jedoch noch teilweise stark zwischen den Bereichen IDM 2 und 3 variieren. Dies führt zu regelmäßigem Mehraufwand zum Nachsteuern, da folglich auch uneinheitliche Erwartungen gegenüber IDM 1 herrschen, was eine dauerhafte Mehrbelastung für alle Bereiche zur Folge hat. Verschärft wurde das Problem zusätzlich dadurch, dass die technischen Positionen der Software-Architekten im Front- und Backend-Bereich erst sehr spät (ca. 2018/2019) durch den Bereich Organisationsentwicklung genehmigt wurden und davor nur informell wahrgenommen werden konnten. Im Bereich des Frontends wurde die Rolle des Software-Architekten zusätzlich dadurch geschwächt, dass sie mit einer Sachgebietsrolle zusammengelegt wurde. Somit werden technische und personelle Verantwortung durchmischt, was gängigen Best Practices widerspricht, aber sowohl der in diesem Bereich nicht ausreichenden Personaldecke der SBB als auch den Fehlannahmen seitens der Personal- und Organisationsentwicklungsabteilungen der SPK über den Komplexitäts- und Professionalitätsgrads der Software-Entwicklung an der SBB geschuldet ist. Dieses Beispiel unterstreicht, dass es nötig ist, auch diese Arbeitsbereiche mit in die digitale Transformation einzubeziehen, damit es nicht zu solchen Fehleinschätzungen kommt. Dieses Problem ist nicht spezifisch für die SBB oder die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, sondern zeigt sich im gesamten öffentlichen Dienst, da die Komplexität moderner IT-Systeme schneller steigt, als dass sich geeignete Personalstellen schaffen oder Neubewertungen vornehmen lassen. Hinzu kommt der Umstand, dass man mit der Personalweiterentwicklung schnell an die Grenzen des Tarifbeschäftigten- und Beamtenrechts stößt und damit Gefahr läuft, engagierte

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verlieren. Hier ist dringend angezeigt, dass beamten- und tarifrechtliche Rahmenbedingungen angepasst werden, so dass Personalabteilungen bei der Stellenbewertung mehr Flexibilität bezüglich des Abgleichs mit den Gegebenheiten des lokalen Stellenmarkts erhalten.

Unaufgelöst bleibt der Reibungsverlust zwischen den Entwicklungsbereichen, die mit unterschiedlichen Software-Entwicklungsmethoden arbeiten und unterschiedliche thematische Schwerpunkte setzen und von IDM 1 deshalb als zwei „Kunden“ mit unterschiedlichen Anforderungen wahrgenommen werden. Eine weitere Minimierung dieser Reibungsverluste und eine Lastreduktion für IDM 1 durch weitergehende Standardisierungen kann voraussichtlich nur durch die Zusammenlegung der Entwicklungsbereiche und der damit verbundenen Stabstellen wie User Experience und Anforderungsmanagement zu einer Organisationseinheit für Software-Entwicklung erreicht werden. Diese Organisationseinheit müsste dann wiederum ihre Dienste IDM und den Fachabteilungen projektbezogen bereitstellen. Dies hat jedoch unmittelbar zur Folge, dass der Wartungs- und Administrationsbereich der Bestandssysteme durch einen DevOp-Bereich verstärkt werden müsste, um weiterhin auf Infrastrukturanforderungen wie Betriebssystemmigrationen reagieren zu können, wenn der Software-Entwicklungsbereich primär in Projektorganisationsform arbeiten soll. Eine Entlastung für den Infrastrukturbereich wäre demnach erst mittel- bis langfristig zu erwarten, da auch Standardisierungsbemühungen im Bereich der Software-Architektur initiale Investitionen bedeuten.

Neben der Notwendigkeit der Beteiligung aller Bereiche von IDM an der agilen Transformation zeigt sich, dass auch die Synchronisierung der Arbeiten zwischen IDM 2 und 3 nicht ausreicht, um dem herausfordernden Arbeitsumfeld der SBB gerecht zu werden. Da IT-Infrastrukturprojekte stets auch Auswirkungen auf die Software-Entwicklung haben, müssen diese ebenso im Sinne eines IDM-internen Multiprojektmanagements eingeplant werden. Als besonders herausfordernd zeigt sich dabei, dass IT-Infrastrukturprojekte, wie Betriebssystem-Patches, extrinsisch motiviert, schlecht planbar und teilweise sofort umzusetzen sind, um nicht die Betriebssicherheit zu gefährden. Prinzipiell zeigt sich die agile Vorgehensweise auch für solche Veränderungen im Projekttablauf offen, wenn sie auch nicht aus der üblichen Richtung der Fachseite kommen.

Den Argumenten der Betriebssicherheit entgegen steht die Erwartung der Fachabteilungen und der Hausleitung, dass fachliche Anforderungen stets prioritär umzusetzen sind. Dass diese Annahme mitunter die Betriebssicher-

heit gefährdet, wurde bereits dargelegt. Hier gilt es auch, Flexibilität bei der Fachlichkeit oder Leitungsebene einzufordern, welche selbstverständlich von ausreichenden Informationen seitens der Abteilung IDM flankiert werden muss. Dabei ist es wichtig anzumerken, dass von der IT-Infrastruktur getriebene, planbare Projekte, wie Betriebssystemmigrationen aufgrund von Obsoleszenz oder Hardwareaustausche, ebenso in das Multiprojektmanagement der SBB integriert werden müssen. Außerdem müssen für diese Arbeiten entsprechende, regelmäßige Timeboxes zur Wartung durch die Software-Entwicklung vorgehalten werden, in welchen keine fachlichen Projekte umgesetzt werden können. Werden diese Zeiträume kommuniziert und beispielsweise in Zeiten hoher Personalabwesenheiten der Fachseite (wie die Sommerferien oder das Jahresende) gelegt, lässt sich dies für alle Stakeholder einplanen. Flankiert werden sollten solche längeren Zeiträume durch Patch Days, an denen Software-Entwicklung und Administration fokussiert an kleineren bis mittleren Aktualisierungen arbeiten können, ohne einen Konflikt mit der Fachseite fürchten zu müssen. Entscheidet man sich nicht, wenig genutzte oder nicht mehr zeitgemäße Dienste abzuschalten, wird es ansonsten kurz- bis mittelfristig zu Abschaltungen aufgrund von IT-Sicherheitsbedenken kommen müssen, wenn Wartungsfenster nicht immer mehr ausgedehnt werden sollen. Alternativ müssten die personellen Ressourcen vor allem im DevOp-Bereich ausgebaut werden.

3 Selbstverständnis der Fachabteilungen in IT-Projekten

Im Rahmen der Diskussion der Herausforderungen der SBB⁵ wurde der unterschiedliche Reifegrad der Fachabteilungen bezüglich der Fragestellungen der digitalen Transformation skizziert. Aufgrund erster positiver Erfahrungen mit der Scrum-Methode verfestigte sich in der Software-Entwicklung initial die Annahme, dass agile Arbeiten quasi als Selbstläufer in die Bibliothek getragen werden könne. Schnell zeigte sich jedoch, dass die Rolle, ein agiles Projekt anleiten zu können, also die Rolle des Product-Owners übernehmen zu können, entweder ein großes individuelles Engagement und zeitliche Freiräume – wie im Projekt Handschriftenportal geschehen – oder explizite Weiterbildungen benötigt. Es ist daher dringend zu empfehlen, dass ein breiter Personalstamm entsprechende Qualifikationen erfahren muss, da

eine Kompensation durch Fachkräfte aus IDM als Proxy-Product-Owner nur zu suboptimalen Ergebnissen bei der Priorisierung von Aufgaben führte. Ebenso muss besser kommuniziert werden, dass Agilität mehr zeitliches Engagement erfordert, damit aber zu nutzerorientierten Diensten führt.

Dem gegenüber stehen agil angelegte Projekte mit Abteilungsleitungen in der Projektleitungsrolle, welche die Verantwortung für das Gesamtprojekt tragen, jedoch die tägliche Projektsteuerung, z. B. aufgrund von Zeitnot, auf Grundlage einer unscharf umrissenen Rollendefinition delegieren. Letztendlich heißt agiles Arbeiten, dass eine Selbstorganisation der Teams aus Fach- und IT-Seite zugelassen werden muss. Eine Kontrolle einzelner Arbeitspakete sollte dabei nicht mehr Aufgabe einer höheren Leitungsebene sein, sondern an das qualifizierte Fachpersonal verlagert werden. Zur Kontrolle des Projektfortschritts durch Abteilungsleitungen und weitere Stakeholder bieten sich hier andere Formate, wie Sprint Review Meetings an. Gelingt diese Delegation nicht, so führt dies aus den zuvor genannten Gründen zu unklaren Zuständigkeiten und langen Entscheidungshierarchien, welche das agile Arbeiten erschweren oder gar unmöglich machen. Da agiles Arbeiten auf klaren Entscheidungen, dem Willen zum Ausprobieren, schnellen Umsetzungen und der Revision dieser Entscheidungen aufgrund neuer Erkenntnisse basiert, kann diese Methode durch mangelnde oder lang dauernde Entscheidungen seitens der Fachseite wirkungsvoll ausgehebelt werden. Dies geschieht auf Kosten der anderen Projekte und verursacht erhebliche Kosten, da dieses Vorgehen bereits in einem mittelgroßen Projekt bis zu zehn Fachkräfte in IDM binden kann, da diese im Sinne des effizienten Arbeitens an einem Zeitpunkt nur in einem Projekt tätig sind.

Eine Möglichkeit dieses Risiko einzudämmen, ist das sogenannte Timeboxing agiler Projekte, welches auch an der SBB implementiert ist. Wichtig ist es bei diesem Vorgehen jedoch auch, Eskalationswege zu schaffen, um Projektkräfte temporär abziehen zu können oder ultimativ ein Projekt zu beenden. Dass dies nicht böswillig geschieht und im Sinne der Gesamtorganisation sein kann, sollte durch die Hausleitung oder ein zentrales Projektmanagement kommuniziert werden und liegt außerhalb der Verantwortung einer Querschnittsabteilung wie IDM.

Ein weiterer positiver Nebeneffekt des Timeboxings zeigt sich darin, dass Entscheidungen und Priorisierungen erzwungen werden. Ein im Bibliotheksbereich typisches Verhaltensmuster ist der Wunsch nach Perfektion, sei es im Bereich der Katalogisierung oder beim Online-Gang eines digitalen Angebots. Konkret bedeutete dies in einem Fall, dass ein durch einen Proxy-Product-Owner betreutes

⁵ Vgl. Zellhöfer 2021: 194–201.

Relaunch-Projekt am Online-Gang zu scheitern drohte, weil einige minimale Gestaltungsdetails nicht abschließend geklärt werden konnten. Dies führte letztendlich zur Eskalation bis zur Hausleitung, die sich für einen Online-Gang mit anschließenden Anpassungen entschied. Agilität heißt in diesem Fall insbesondere für Bibliotheken, sich auch kulturell zu verändern und auch „fast perfekte“ Lösungen zuzulassen. Die Taktik rollender Releases ist im Internet Standard und den potentiellen Zielgruppen längst bekannt. Es lohnt sich hier also, sogar mit einem Beta-Produkt online zu gehen, um weiteres Nutzer-Feedback sammeln zu können, wie z. B. die Einbanddatenbank⁶ zeigt. Sie ging 2018 als Beta-Version mit dem zeitgleich stattfindenden Anwendertreffen online.

In jedem Fall ist davon auszugehen, dass eine gerade aktualisierte Anwendung, selbst wenn sie nur zu 80 % fertiggestellt wurde, einen wesentlich höheren Nutzungskomfort bietet als eine 15 Jahre alte Webanwendung. Von daher ist die Ansiedlung einer Stabstelle zur Benutzerforschung in der Benutzungsabteilung der SBB und die Ausdehnung der Webanalytik auf Grundlage von Matomo ein Schritt in die richtige Richtung. Um den Nutzenden der digitalen Dienste der Bibliothek ein homogenes Nutzungserlebnis zu bieten, ist es jedoch angezeigt, der Benutzerforschung Kompetenzen für die Gesamtorganisation zu gewähren, damit Initiativen wie der Usability-Test⁷ im Rahmen des Relaunches der virtuellen Präsenz der SBB Mehrwerte für die gesamte Organisation schaffen. Diese Forderung stellt auch der Wissenschaftsrat⁸ auf.

4 Agile Organisationskultur

Aus den oben diskutierten Beispielen wird deutlich, dass die agile Transformation sich auch im Wandel der Kultur einer Organisation niederschlagen muss. Auch wenn viele technische Herausforderungen durch eine Umsetzung der agilen Werte leichter und lösungsorientierter handhabbar werden, müssen wesentliche kulturelle Aspekte einer Organisation verändert werden. Diese Veränderung wird jedoch damit belohnt, dass nutzerorientierte Dienste entstehen, mit denen sich das Personal besser identifiziert, wie auch eine Studie der KPMG⁹ zeigt. Die Vorteile der

Agilität sind dabei nicht auf ihre Ursprungsdomäne, die Software-Entwicklung, beschränkt, wie sich in agilen Initiativen in der Personalentwicklung¹⁰ oder dem Marketing¹¹ zeigt, um nur einige zu nennen. Ähnliche Entwicklungen zeichnen sich in der öffentlichen Verwaltung¹² und im Bibliotheksbereich mit der im September 2020 gegründeten Community of Practice „Agilität in Bibliotheken“¹³ ab.

Zentral für die Umsetzung agiler Werte auf dem Weg zu nutzerzentrierten Diensten ist gelebte Fehlerkultur und Transparenz. Agilität steht dem Verständnis, keine Fehler machen zu dürfen und ein Problem vollumfänglich begreifen zu wollen, bevor man einen Lösungsversuch startet, orthogonal entgegen. Selbstorganisation muss, wie oben beschrieben, ebenso zugelassen werden wie Fehler. Agilität erfordert Mut, der aber in einem offenen und geschützten Raum wie einer Bibliothek samt verständnisvoller Zielgruppen wenig kostet. Es lohnt sich anzuerkennen, dass auch das Scheitern eines Projektes im Sinne der Organisation sein kann. Wie Wolff¹⁴ treffend analysiert, muss eine Organisation allerdings lernen, mit diesem Feedback transparent umzugehen. Konkret könnte das für die SBB, aber auch für andere Bibliotheken heißen, manche Legacy-Systeme abzuschalten und mit den gewonnenen Ressourcen Neues zu beginnen und fortzuentwickeln. Dazu gehört auch die Akzeptanz von Beta-Diensten, die mit dem Feedback der Nutzerinnen und Nutzer weiterentwickelt werden.

Bezüglich der Transparenz muss man anmerken, dass ein solches Arbeitsumfeld nicht für alle Mitarbeitenden geeignet ist. So verzeichnete IDM 2 den Verlust von Personen in der Software-Entwicklung, nachdem Scrum zum Standard gemacht wurde, da offensichtlich wurde, dass deren Leistungsbereitschaft zu stark von der des restlichen Teams abwich. Dies führte jedoch im Anschluss zu einem besseren Teambildungsprozess und einer höheren Mitarbeitendenzufriedenheit, da es möglich wurde, ein höheres Maß an verlässlicher Selbstorganisation zu leben. In Verbindung mit der oben skizzierten Fehlerkultur stellt Transparenz also keine Bedrohung dar, wenn Mitarbeitende hinreichend intrinsisch motiviert sind

Ein weiteres Desiderat ist, dass die Offenheit für Agilität auch Drittmittelgebern abgefordert werden muss.

6 <https://www.hist-einband.de/ueber-uns/> (17.09.2021).

7 https://blog.sbb.berlin/usability_test/ (17.09.2021).

8 Vgl. Wissenschaftsrat. *Strukturrempfehlungen zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Drs. 8520-20)*. Juli 2020, 70–71. <https://www.wissenschaftsrat.de/download/2020/8520-20.html> (17.09.2021).

9 KPMG. *Survey on Agility*. 2019. <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/be/pdf/2019/11/agile-transformation.pdf> (17.09.2021).

10 <https://www.agilehrmanifesto.org> (17.09.2021).

11 <https://agilemarketingmanifesto.org> (17.09.2021).

12 Vgl. Mergel, Ines, Sukumar Ganapati und Andrew B. Whitford. „Agile: A New Way of Governing.“ *Public Admin Rev.* 81 (2020): 161–165.

13 <https://blogs.tib.eu/wp/tib/2020/11/27/community-of-practice-agilitaet-in-bibliotheken-gegruendet/> (17.09.2021).

14 Vgl. Wolff, Eberhard. „Schöner scheitern.“ *iX 3* (2021): 54–57.

Aktuell ist es schwierig, agile Projekte z. B. bei der DFG durchzusetzen. Hier muss man sich damit behelfen, klassische Meilensteinplanungen vorzulegen und die Wege dahin agil zu beschreiten. Dass dies funktioniert, zeigt das bereits erwähnte Handschriftenportal,¹⁵ welchem bei der Begutachtung mit gehöriger Skepsis seitens der Gutachterinnen und Gutachter begegnet wurde. Diese Skepsis gegenüber agilen Vorgehensweisen widerspricht dem aktuellen Stand der informationstechnischen Forschung oder dem User-Centered-Design, welche seit langem durchgehend agile oder iterativ-inkrementelle Vorgehensmodelle empfiehlt, um nutzerzentrierte Dienste partizipativ und nachhaltig zu entwickeln.¹⁶

5 Ausblick

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) hat vor kurzem eine umfangreiche Evaluation durch den Wissenschaftsrat erfahren. Während sich der Wissenschaftsrat¹⁷ für eine Zerschlagung der SPK ausspricht, plädiert der Bundesrechnungshof laut Presseberichten¹⁸ für eine Beibehaltung der bisherigen Struktur, um Synergieeffekte besser nutzen zu können. Im Juni 2021 schloss sich die Reformkommission der Stiftung Preußischer Kulturbesitz dieser Einschätzung in Teilen an, wobei als wesentliche Zielstellungen die Erhöhung der Autonomie der einzelnen Einrichtungen bei der gleichzeitigen Konzentration von Servicebereichen (wie der IT) als separate Organisationseinheit neben den Einrichtungen benannt wurden.¹⁹ Dies kann unter anderem eine Zentralisierung bestehender, leistungsfähiger Organisationseinheiten bedeuten. Eine dieser Einrichtungen ist die Abteilung IDM, wie der Wissenschaftsrat anerkennt. Er attestiert der SBB, „national zu den führenden Bibliotheken im Bereich der Digitalisie-

rung“²⁰ zu gehören. Parallel wird festgehalten, dass IDM bereits als Rechenzentrum für die gesamte SPK fungiert (siehe vorangegangener Artikel²¹). Diese Sicht wird offensichtlich von der Leitung der SPK geteilt.

Parallel zur Evaluierung durch den Wissenschaftsrat begann die SPK im Jahr 2019 damit, sich extern bezüglich ihrer Digitalisierungsstruktur und -strategie beraten zu lassen. Die Beratung hierbei erfolgte sehr konservativ auf Basis von COBIT²² und ITIL v3.²³ Erstaunlich ist dabei, dass offensichtlich das Problem der digitalen Transformation als Governance-Problem betrachtet wird, welches sich „top-down“ lösen lässt. Das steht diametral den an der SBB gewonnenen Erfahrungen entgegen. Ähnliche Erkenntnisse finden sich bei öffentlichen Digitalisierungsprojekten, die – gerade im Innovationsbereich – davor warnen, „top-down“ vorzugehen.²⁴

Gepaart mit dem Leitungsverständnis der Abteilung IDM als Rechenzentrum der Stiftung führt das zu diversen Risiken, die eine erfolgreiche digitale Transformation und eine Verbesserung der Nutzerorientiertheit der SPK erschweren können. Zu kritisieren ist, dass insbesondere COBIT einem Top-Down-Ansatz folgt. Wie in dieser Artikelreihe dargelegt wurde, führt dieses Vorgehen nicht zu einer höheren Identifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den (zu entwickelnden) Diensten. Außerdem ist dieses Vorgehen kaum mit agilen Ansätzen vereinbar, die auf eine sukzessive und schnelle Verbesserung der Situation abzielen und hier auf das Wissen der Individuen setzen.

Die Revision von ITIL als Servicemanagement-Framework setzt mit seiner Version 4 aus dem Jahre 2019 aufgrund des nachweisbaren Erfolgs der agilen Methoden ebenfalls auf agile Werte. Nach Kenntnis des Autors soll jedoch an der SPK ITIL v3 implementiert werden, welches sich gut in die IT-Zielstellungen von COBIT einfügt und bereits erfolgreich in der SBB eingeführt wurde. Bei der ITIL-Einführung konnte die SBB davon profitieren, dass IDM aufgrund ihrer guten Ausgangslage das IT-Service-Management-Framework zur Verbesserung der internen Prozesse nutzen konnte und bereits über Wertvorstellungen wie Kunden- und Lösungsorientiertheit sowie einen Innovationsanspruch verfügte, der sich auch in der

¹⁵ <https://handschriftenportal.de/scrum-in-der-bibliothek/> (17.09.2021).

¹⁶ Siehe u. a. Cooper, Alan, Robert Reimann und David Cronin. *About Face 3*. Indianapolis, 2007; oder Shneiderman, Ben, Catherine Plaisant. *Designing the User Interface*. 4. Aufl. London, 2004.

¹⁷ Vgl. Wissenschaftsrat 2020.

¹⁸ Knöfel, Ulrike. „Bundesrechnungshof rät von Auflösung ab.“ *Spiegel Online*. 3. März 2021. <https://www.spiegel.de/kultur/bundesrechnungshof-raet-von-aufloesung-ab-a-383ec10c-bfad-4f9b-ac67-98309dcabbff> (17.09.2021).

¹⁹ <https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/aktuelles/spk-reformkommission-beschliesst-empfehlungen-an-den-stiftungsrat-kultur-staatsministerin-gruetters-ziel-der-reform-ist-es-die-eigenstaendigkeit-der-einrichtungen-und-ihre-zusammenarbeit-untereinander-nachhaltig-zu-staerken-1936202> (06.10.2021).

²⁰ Vgl. Wissenschaftsrat 2020: 44.

²¹ Zellhöfer 2021: 194–201.

²² Control Objectives for Information and Related Technology, ein international anerkanntes Framework für die IT-Governance.

²³ Information Technology Infrastructure Library, ein Framework zum IT-Servicemanagement.

²⁴ Erdmann, Philipp. *Digitale Lotsen in der öffentlichen Verwaltung*. Universität Konstanz: OPAS-Plattform Serie. Nr. 002012. 2020. <https://www.polver.uni-konstanz.de/mergel/> (17.09.2021).

Strategie 2015–2020 der SBB²⁵ wiederfindet. Ohne die Diskussion gemeinsamer Werte und die Erarbeitung einer Digitalisierungsvision läuft man Gefahr, Expertenwissen auf Mitarbeitenden-Ebene zu vernachlässigen und die Chance auf selbstlaufende, sich kontinuierlich verbessernde agile Prozesse zu verspielen. Wesentlich kritischer zu betrachten ist jedoch, dass die vorgestellten Frameworks primär auf eine Entwicklung aus dem Ist-Zustand heraus abzielen, während die Formulierung einer (agilen) Vision und die Ausrichtung an einer Werte-orientierten Führung (wie von ITIL v4 propagiert) eher dazu geeignet scheint, Mitarbeitende und Zielgruppen der vielfältigen Angebote der SPK mitzunehmen und deren Bedürfnisse zu integrieren.

Ein weiteres Risiko für einen Kulturwandel hin zu einer agilen, nutzerorientierten Organisation besteht darin, dass das Präsidium der SPK, wie auch durch den Wissenschaftsrat dargelegt, IDM als reines Rechenzentrum begreift. Aus der Begriffsbildung wird deutlich, wo der Fokus der Betrachtung liegt: der Erbringung von IT-Infrastrukturleistungen. Die SBB hat sich bewusst gegen einen solchen verengten Blick auf IDM als „reine“ IT-Abteilung entschieden und hier eine erfolgreiche Organisationseinheit geschaffen, welche sowohl zu Themen der digitalen Transformation berät als diese auch bis zur Infrastruktur hin umsetzt – ohne dabei Outsourcing-Fehler anderer Bundesbehörden begangen zu haben.²⁶ Durch diesen ganzheitlichen Blick auf die digitale Transformation, der auch darauf setzt, dass nicht nur IT-Fachkräfte beschäftigt werden, gelang es der SBB insgesamt in eine durch den Wissenschaftsrat bescheinigte sehr gute Position bezüglich ihres Digitalisierungsreifegrades zu gelangen. Auf dieser Basis aufbauend lag es nah, agiler und damit nutzerorientierter zu werden und damit das eigene Dienstleistungsangebot kontinuierlich zu verbessern und auszubauen.

Selbst bei einem baldigen Aufbau einer mit IDM vergleichbaren Organisationseinheit auf Stiftungsebene, welche die digitale Transformation begleiten soll, ist zunächst mit einem weiterhin erfolgenden Anwuchs an Altlasten oder technischen Schulden zu rechnen, da Personalstellen und entsprechend qualifiziertes Personal häufig kaum oder nur verzögert zur Verfügung stehen werden. Die SPK wird folglich eine Phase wie zur Gründungszeit von IDM durchleben (müssen). Es wird deshalb verlockend erscheinen, bereits vorhandenes Personal (z. B. aus IDM) an Stellen einzusetzen, die seitens des Managements als besonders kritisch oder zurückgefallen

bewertet werden. Dies wird jedoch die Gesamtorganisation insgesamt schwächen und insbesondere die SBB mit ihrem ganzheitlichen und erfolgreichen Digitalisierungsansatz zurückwerfen. Es kommt zu einem Raubbau an Ressourcen, welcher auch bereits Erreichtes gefährdet, da IT-Dienste, zumindest im Sinne des User-Centered-Designs oder der Agilität, niemals im klassischen Sinne fertiggestellt sein werden und der Modernisierungsdruck auch an der SBB weiterhin hoch bleibt – auch wenn es in anderen Einrichtungen der SPK wesentlich angespannter aussieht. Durch die Dynamik der Nutzeranforderungen müssen alle Anwendungen dauerhaft fortentwickelt werden, um weiterhin als attraktiv gelten zu können oder aber nach einer negativen Evaluierung abgeschaltet werden. Wird existierendes Personal verschoben, kommt es folglich zu einem Rückschritt im Bereich der Nutzerorientiertheit. Der Wissenschaftsrat merkt dies kritisch, wenn auch mit der vereinfachenden Rechenzentrumspektive, an und warnt, dass es zu Einschränkungen der Leistungsfähigkeit von IDM kommen kann, wenn Priorisierungskonflikte mit den anderen Einrichtungen der SPK auftreten, wie es im Falle einer weiterschreitenden Zentralisierung wohl der Fall sein wird.²⁷ Verstärkt werden könnten diese negativen Effekte nur noch durch eine Einzelzentralisierung des Infrastrukturbereichs in IDM 1, da die Abteilung, wenn auch noch nicht in allen Fällen optimal abgestimmt, hochintegriert ist und Anwendungen ganzheitlich entwickelt und erfolgreich betreibt.

Vielversprechender scheint der Weg, IDM als agilen Transformationscluster der SPK zu begreifen, personell zu verstärken und damit in eine Position zu bringen, welche in der kommunalen Verwaltung häufig durch sogenannte „Innovationslabore“ besetzt ist. Während Kommunen oft an ihre Grenzen stoßen, die dort entwickelten Innovation in den Regelbetrieb zu überführen,²⁸ ist die SPK mit IDM hier gut aufgestellt und verfügt über erste Erkenntnisse mit der agilen Transformation. Durch die Erfahrung mit der agilen Arbeit kann die SPK davon profitieren, Lösungen schneller umzusetzen, als dies „top-down“ möglich ist. Hiermit kann die Hürde, welche die Studie von Erdmann²⁹ aufzeigt, dass Mitarbeitende durch die lange Zeit zwischen Planung und Umsetzung demotiviert werden, umgangen werden. Auch hier kann IDM unterstützen, sollte dabei jedoch nicht zerrieben werden.

Wie zuvor im Rahmen der Diskussion des nötigen Wandels der Organisationskultur der SBB diskutiert, ist es eine wesentliche Voraussetzung für eine agile Transfor-

²⁵ https://staatsbibliothek-berlin.de/fileadmin/user_upload/zentrale_Seiten/ueber_uns/pdf/sbb_strategie_2020.pdf (17.09.2021).

²⁶ Vgl. Schneider 2021.

²⁷ Vgl. Wissenschaftsrat 2020: 44.

²⁸ Vgl. Schneider 2021.

²⁹ Vgl. Erdmann 2020: 3.

mation, die Kultur der SPK ändern zu wollen. Agilität und Transparenz setzen voraus, Fehler zu akzeptieren und zuzulassen sowie daraus lernen zu wollen. Wolff fasst dies treffend zusammen: „Ohne eine passende Kultur, die mit Feedback produktiv umgeht, funktioniert Agilität nicht. Projektmitarbeitende werden dann nämlich versuchen, Prozesse zu bekämpfen, die Probleme aufdecken.“³⁰ Anzumerken ist, dass diese Aussage sich auf alle Stakeholder der digitalen Transformation ausdehnen lässt. Hier muss daran gearbeitet werden, dass sich alle als „in einem Boot sitzend“ betrachten und Transparenz anstelle von „blame games“ gelebt wird. Hierfür benötigt man Werte und Visionen, da sich diese Herausforderungen nicht durch IT-Governance-Methoden bewältigen lassen.

Abschließend soll ein letztes Mal auf Wolff verwiesen werden, der seinen Artikel mit dem Titel „Schöner scheitern“ mit den folgenden Worten schließt, die feststellen, dass Agilität zu einer höheren Identifikation mit den kommenden Herausforderungen der digitalen Transformation führen kann:

Vielleicht hat richtige Agilität in Wirklichkeit vor allem mit Wertschätzung und angenehmen Arbeitsbedingungen zu tun; dabei kann sich sicher Produktivität ergeben, aber andere Ergebnisse sind vielleicht sogar noch wichtiger: Schließlich will vermutlich jeder in einer solchen Umgebung arbeiten.³¹

In solch einem Umfeld sollte es ein Leichtes sein, lösungsorientiert an noch besseren, nutzerorientierten Diensten der Zukunft zu arbeiten.

Autoreninformationen

Prof. Dr.-Ing. David Zellhöfer

Professor für Digitale Innovation in der
öffentlichen Verwaltung
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Alt-Friedrichsfelde 60
10315 Berlin
david.zellhoefer@hwr-berlin.de
orcid.org/0000-0002-0403-457X